

fotonika

certifikáty

bakalári

doktoranti

Ročenka

magistri

Slovakia

Photonics vzdelávacie kurzy

2015 / 2016

Photonics4All
Discover the Power of Light

úvod

Kde študovať fotoniku? Ak sa zaujímate o kurzy ktoré vám umožnia pracovať v tomto inovatívnom a podnetnom sektore, v tomto novom adresári / príručke nájdete všetky kurzy týkajúce sa optiky a fotoniky, ktoré ponúkajú školy a univerzity na Slovensku.

Táto príručka je vaším nástrojom. Či už ste mladý alebo skúsený študent a zaujímate sa o zlepšenie svojich zručností v optike, nájdete tu odpovede, ktoré vás prevedú existujúcimi možnosťami a usmernia vašu kariéru.

obsah

5

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

9

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

13

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Elektronika

Bratislava, Západné Slovensko

Základy fotoniky a optoelektroniky a ich aplikácie v informačných technológiách a senzorike.

Contact : Prof. Frantisek Uherek – 421905630144 – frantisek.uherek@stuba.sk
www.stuba.sk

Elektrotechnika

Bratislava, Západné Slovensko

Základy elektrotechniky, mechatroniky, priemyselnej informatiky.

Contact : Prof. Ing. František Janiček, PhD. – +421-2-602 91 298 – frantisek.uherek@stuba.sk – www.stuba.sk

Biotechnológie

Trnava, Západné Slovensko

Základné metódy optickej spektroskopie v oblasti biotechnológií.

Contact : 00421 33 / 55 65 321, 323 – dekan.fpv@ucm.sk – <http://fpv.ucm.sk/sk/>

Chémia a aplikovaná chémia

Trnava, Západné Slovensko

Základné metódy optickej spektroskopie v laboratórnej praxi.

Contact : 00421 33 / 55 65 321, 323 – dekan.fpv@ucm.sk – <http://fpv.ucm.sk/sk/>

Biomedicínske inžinierstvo

Žilina, Severné Slovensko

Základy optiky a optických metód a ich využitie v biomedicínskom inžinierstve.

Contact : 00421 33 / 55 65 321, 323 – sekrdek@fel.uniza.sk – <http://fel.uniza.sk/>

Chémia

Košice, Východné Slovensko

Spektroskopické metódy v chemických analýzach v organickej a anorganickej chémii.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk – <http://www.upjs.sk/prirodovedcka-fakulta/>

Fyzika

Košice, Východné Slovensko

Kurz fyziky s predmetmi týkajúcimi sa laserov, optiky a spektroskopie a ich potenciálneho využitia.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk – <http://www.upjs.sk/prirodovedcka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-fyzika v kombinácii

Košice, Východné Slovensko

Základy rôznych oblastí fyziky zhrňajúce optiku a spektroskopiu spolu s pedagogickým základom.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk – <http://www.upjs.sk/prirodovedec-ka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-chémia v kombinácii

Košice, Východné Slovensko

Základné metódy optickej spektroskopie v štúdiu organickej a anorganickej chémie s pedagogickým základom.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk – <http://www.upjs.sk/prirodovedec-ka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-fyzika v kombinácii

Bratislava, Západné Slovensko

Pokrýva rôzne oblasti fyziky, v ktorých je optika a spektroskopia časťou kurzu-experimentálne metódy, lasery a optika, atď.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Biomedicínska fyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Fyzikálne aspekty živých organizmov s optikou a fotonikou pokrývajúcou takmer celý kurz.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Fyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Kurz fyziky s predmetmi týkajúcimi sa laserov, optiky a spektroskopie.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Chémia a biochémia

Bratislava, Západné Slovensko

Spektroskopické metódy v analýzach organickej aj anorganickej chémie.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk – www.fns.uniba.sk

Učiteľstvo akademických predmetov-chémia v kombinácii

Bratislava, Západné Slovensko

Spektroskopické metódy v analýzach organickej aj anorganickej chémie s pedagogickým základom.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk – www.fns.uniba.sk

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Elektronika a fotonika

Bratislava, Západné Slovensko

Integrovaná fotonika, lasery a laserové systémy, optické komunikačné systémy.

Contact : Prof. Frantisek Uherek – 421905630144 – frantisek.uherek@stuba.sk

www.stuba.sk

Elektronika a fotonika

Bratislava, Západné Slovensko

Elektroinžinierstvo, výroba elektrickej energie, aplikovaná elektrotechnika, svetelná technika.

Contact : Prof. Ing. František Janíček, PhD – +421-2-602 91 298 – frantisek.janicek@stuba.sk – <http://www.stuba.sk/>

Aplikovaná chémia a biochémia

Trnava, Západné Slovensko

Elektroinžinierstvo, výroba elektrickej energie, aplikovaná elektrotechnika, svetelná technika.

Contact : Prof. Ing. František Janíček, PhD – +421-2-602 91 298 – frantisek.janicek@stuba.sk – <http://www.stuba.sk/>

Biochémia

Košice, Východné Slovensko

Optické metódy v chemickej analýze metabolitov s precíznymi vedomosťami o mechanizmoch ich tvorby.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk
<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Organická, anorganická a analytická chémia

Košice, Východné Slovensko

Pokročilé využitie spektroskopických metód v chemických analýzach organickej, anorganickej a analytickej chémie.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk
<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Biofyzika

Košice, Východné Slovensko

Optika a spektroskopia vo výskume v rôznych oblastiach-od výskumu k terapii.

Contact : Prof. RNDr. Pavol Miškovský, CSc. – 00421 55 2342206 – pavol.miskovsky@upjs.sk – www.biophysics.sk

Fyzika

Košice, Východné Slovensko

Kurz fyziky bsahujúci viacero predmetov týkajúcich sa optiky, fotoniky a spektroskopie.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-fyzika v kombinácii

Košice, Východné Slovensko

Kurz všeobecnej fyziky s hlbším pohľadom nielen do optiky, fotoniky, spektroskopie a možností ich využitia.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-chémia v kombinácii

Košice, Východné Slovensko

Spektroskopické metódy v analýzach organickej aj anorganickej chémie s pedagogickým základom.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Učiteľstvo akademických predmetov-fyzika v kombinácii

Bratislava, Západné Slovensko

Rozšírenie bakalárskeho štúdia s hlbším pohľadom nielen do optiky a fotoniky.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Biomedicínska fyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Kurz so silnejším praktickým základom optiky a fotoniky vo viacerých oblastiach výskumu.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Biofyzika a chemická fyzik

Bratislava, Západné Slovensko

Lasery, optika a fyzika v biomedicínskom výskume.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Biofyzika a chemická fyzik

Bratislava, Západné Slovensko

Lasery, optika a fyzika v biomedicínskom výskume.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Lasery a optika

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie laserov a optiky vo výskume s precíznym porozumením s nimi spojených fenoménov.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Fyzika plazmy

Bratislava, Západné Slovensko

Pokročilá spektroskopica plazmy generovanej rôznymi mechanizmami.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)
www.fmph.uniba.sk

Analytická chémia

Bratislava, Západné Slovensko

Optické metódy chemickej analýze s hlbším fyzikálno-chemickým pozadím.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Učiteľstvo akademických predmetov-chémia v kombinácii

Bratislava, Západné Slovensko

Spektroskopické metódy v analýzach anorganickej a organickej chémie.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Biomedicínske inžinierstvo

Žilina, Severné Slovensko

Lasery, optika a spektroskopica v biomedicínskom inžinierstve.

Contact : sekrdek@fel.uniza.sk
<http://fel.uniza.sk/>

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Elektronika a fotonika

Bratislava, Západné Slovensko

Integrovaná fotonika, lasery and laserové systémy, optické komunikačné systémy.

Contact : Prof. Frantisek Uherek – 421905630144 – frantisek.uherek@stuba.sk
www.stuba.sk

Elektroenergetika

Bratislava, Západné Slovensko

Elektroinžinierstvo, výroba elektrickej energie, aplikovaná elektrotechnika, svetelná technika.

Contact : Prof. Ing. František Janíček, PhD. – +421-2-602 91 298 – frantisek.janicek@stuba.sk
www.stuba.sk/

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

Trnava, Západné Slovensko

Použitie optických metód v analýzach organickej a anorganickej chémie s širokým spektrom aplikácií.

Contact : 00421 33 / 55 65 321, 323 – dekan.fpv@ucm.sk
<http://fpv.ucm.sk/sk/>

Elektrotechnológia a materiály

Žilina, Severné Slovensko

Technológie založené na svetle pokročilé optické metódy vo výskume a vývoji nových senzorov, biosenzorov a materiálov.

Contact : sekrdek@fel.uniza.sk
<http://fel.uniza.sk/>

Biochémia

Košice, Východné Slovensko

Využitie spektroskopie a optických metód v chémii metabolitov.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk
<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Analytická chémia

Košice, Východné Slovensko

Využitie spektroskopie a optických metód v analýzach rôznych látok.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk
<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Organická chémia

Košice, Východné Slovensko

Využitie spektroskopie a optických metód v štúdiu organických látok.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Anorganická chémia

Košice, Východné Slovensko

Využitie spektroskopie a optických metód v anorganickej chémii.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Progressívne materiály

Košice, Východné Slovensko

Využitie spektroskopických metód vo výskume a vývoji nových materiálov.

Contact : 00421 55 62 221 24 – pfsekret@upjs.sk

<http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/>

Biofyzika

Košice, Východné Slovensko

Pokročilé spektroskopické metódy v mnohých oblastiach od výskumu až po terapiu.

Contact : Prof. RNDr. Pavol Miškovský, CSc. – 00421 55 2342206 – pavol.miskovsky@upjs.sk – www.biophysics.sk

Biofyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Pokročilé spektroskopické metódy v mnohých oblastiach od výskumu až po terapiu.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Chemická fyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Optika a spektroskopia v štúdiu rôznych fyzikálno-chemických systémoch.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Fyzika plazmy

Bratislava, Západné Slovensko

Spektroskopia fenoménu plazmových výbojov v štúdiu povrchov a v biomedicínskom výskume.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – [so\(at\)fmph.uniba.sk](mailto:so(at)fmph.uniba.sk)

www.fmph.uniba.sk

Kvantová elektronika, optika a spektroskopia

Bratislava, Západné Slovensko

Výskum a vývoj optiky pre bimedické a priemyselné využitie.

Contact : Ing. Iveta Gašparová – 00421 (0)2 602 95 – so(at)fmph.uniba.sk
www.fmph.uniba.sk

Chemická fyzika

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie spektroskopických a optických metód v chémii s precíznym porozumením fyzikálnych princípov študovaných javov.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Organická chémia

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie spektroskopických a optických metód v štúdiu organických molekúl.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Anorganická chémia

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie spektroskopických a optických metód v anorganickej chémii.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Analytická chémia

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie spektroskopických a optických metód v chemických analýzach rôznych látok.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Biochémia

Bratislava, Západné Slovensko

Využitie spektroskopických a optických metód v chémii metabolitov.

Contact : 00421(02)602-96-11 – so@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>.*

Photonics4All
Discover the Power of Light

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 644606.